

Олег Ермаков

АНТРОПНЫЙ ряд

Сущностные черты человека Земли и космита

*Земляне, отвергающие бытие во Вселенной иных Людей,
тем отрицают не их, но себя чрез свой корень,
Антропный ряд Вечности, часть чья есть мы.*

Ряд сей ограничен столпами Очей: слева — Сердцем, Причиною, справа — Умом, Следствием. Сердце есть Целое: в очах — Луна, Глубь, огонь Вечности как Трансцендентное; Ум сам в себе — часть пустая: покров, солнце брения как Имманентное. С тем, все антропы Вселенной есть сущности Сердца, Единства, и Розни, Ума, как Того и Сего: по столпам сим — их очи и плоть. Сердца сущности полны Очами и есть «дхиан коган» — «владыки созерцания»¹. Глаз их есть цельный зрачок, око-сердце как мозг, из глазниц зрящ². Ходить и летать им — одно: Стезя их — Мир, Пространство. Они автотрофны, питаюсь впрямую огнем двух солнц: Ума, зеленого как лист, и Сердца, как куколка серого³; цвет кожи их монохромен согласно: зелён или сер. В мире сем, где царь Ум, сути Сердца — владыки его как квадратные, сиречь прямые по вертикали и горизонтали. Прям есть столб их тела, лишённый изгиба покорства среде, нам присущего; свода лишённа, пряма их стопа: не она применяется к тверди в ступаньи, но та — к ней, в сем мире обманная⁴. Сердце у них — не изгнанник в груди, но, как должно, над телом царит в голове их: ведь мозг — сердце, учит Египт⁵. Ума сүти — есть мы, чтящи солнцем его один, в черном бессердья своем гнуший зрячих — в слепцов, вольных — в пленных, прямых — в горбунов.

Способ восприятия и конституциональные особенности Антропов Вселенной определяемы двумя столпами созерцания — Сердцем, Единством, и Умом, Рознью. Купное действие их творит строй всех Людей Мира — Антропный ряд.

¹О таких полнозрящих речет в своем Откровении Иоанн Богослов как об «исполненных очей спереди и сзади» (4:6).

²Глаз этот не тело отдельное, шар, — мозг, что зрит напрямую их черепа; мыслить и зрить сему оку — одно. См. *здесь*.

³Сердца цвет, серый (*сир*ий (укр.)) есть цвет цареня: сер — *сир*, царь. Зеленый — служения цвет: Сердца Ум, его ратник. Цвет красный — суть рознь, эгоизм: Ум Ума, нарцисе злой.

⁴«Не стоит прогибаться под изменчивый мир — // Пусть лучше он прогнется под нас», — рек о том Макаревич.

⁵Родник мысли, Египт рек, есть сердце — не ум, шкафом чьим есть мозг наш. Ум-вершина — явь умного, ложного плана строения тела; план истинный Сердца есть *должное людям: мысль в действии там, где рождается она*.

Anthropic order of the Universe.

The essential particularities of Earthman and Alien

The Anthrops of the Universe, to which belong the anthrops of the Earth humans, constitute a single order. This article of mine tells about principles of its composition.

Киев – 2009

*Человек в сути — Мир.
Речь людская — речь Мира,
устами рекущего нашими.
Речь свою людям познать —
познать Мир как Себя.*

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Ст'OVO – OVO, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proot**kov*

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков)

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Root of everything**.

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

Все тайны Мира и Луны. Книга «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», скачать:
All mysteries of the Universe and the Moon. The book «Planet Love. The basics of the Unified Field theory», download:

https://www.academia.edu/2475366/Planet_Love_The_basics_of_the_Unitary_Field_theory_in_Russian

Мой метод. Наука сакральной лингвистики

Приход наш в сей мир — не рождение, но шаг к нему: к Целому — часть, к **Пол**ноте — **половина***. Мир, Дом наш — ед**ин**ство Сего и Того: Земли и Неба, брeнья и Вечности. С тем, для Земли рождены, Мира **цель**ного ради должны мы родиться от Неба, скрепив Духом плоть как **Водю живой**.

Так глаголет Христос Никодиму, искателю Знания: «Ист**ин**но, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?», — пытается Никодим. Иисус речет: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится **от воды и Духа**, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:3-6).

То ж — с наукой лингвистикой. Древней порой, Неба часть, человек не искал Речь — он был с ней един, с тем — тождественен Слову, создавшему всё, и могуч его силою. Рек Иисус о том: «...истинно говорю вам: если вы будете иметь в **ер**у с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20).

Утрата единства сего породила стремление людей вернуть его, с тем — и науку исканий, л**ин**гвистику. Сильной стать ей — есть родиться **в|то|рич**но: от Слова, Начала. **Лингвистика Мира — сакральная, труд мой — наука земная, рожденная свыше. То — Знатье, стяжавшее Силу: Ум — Сердце, Исток. Им сильны, обретем мы Себя.**

«Ночной разговор Иисуса и Никодима».
Картина Крейна Хендрикса

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождение свыше](https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождение_свыше)

* **Поло**винности сей знак — **пол** наш: жизнь как часть, бытие на **полу**, в чуждой к**ры**л донной тьме.

Луна — ключ к Миру

Слово к ученым Земли

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.
Каушитаки-упанишада, I, 2*

Попытки создания строгой Теории Мира бесплодны, доколе он нам пустота — Колесо без Оси. Осью сей Предкам видящим нашим был Бог, Творец Мира, а в явленном мире — Луна, Его трон.

В начале минувшего века Альберт Эйнштейн предпринял дерзкую попытку объять мыслью Мир. Но подменной невольной ему дал он нам бранный круг — Преходящее, Вечность под маскою **вре|мен**¹. Вместо теории Абсолютности он создал теорию относительности — тень Мира, дырку от бубл**лика**. Ибо оперся Эйнштейн на мирскую науку, трудами отца ее Аристотеля сокрывшую П**рич|ин**ный мир, **Иное**, и Луну, **в|ра**та в него. Так дитя Бога, Мир потерял эту Ось, а круг зримый — Луну, лик Ее, став бездонной дырою, что мним Миром мы.

Что Луна есть Центр зримости, знал П**ра|щур** наш. Такова она в Ведах как гений Сансары и **дверь** в То. В **картине** Гармонии сфер, темной нам, Луна, **Мена** (греч.), а не Земля есть Центр — **Нутро** Земли как Огонь в очаге. Здесь она — равно Высь и Подвал: ведь Высь — Глубь, Ть**ма**². Коперник, **смен**ив в небесах Землю **Солн**цем, из центра изъял не ее, а **Луну**, нашу Суть³.

Так Эйнштейн, Мир дырой зря, остался ни с чем. Так **вер**нем Мир очам! Слуга в том — труд «Планета Любовь»: **ода** Полности сей, **Пол**ю сущих. То — книга Луны **воз|в|ра**щенной. Прочтите ее.

¹ Вечность, Иное, и бренье, мир сей — Суть и форма, Огонь и тень, Сердце и Ум.

² Земля и Луна — ложь и Истина: **сэн|двн**ч, где Истиной, **Сен**ью ложь схвачена и пленена с двух сторон. Таково слово «сатиям», Истина (санскр. सत्यम्). Речется:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

С тем, у Греков царица Аида и мать **мер**твецов Персефона (как рим. Про'**SERP|IN**'а) — Луна: Высь как Глубь бранных, жнущий их **Серп**.

³ Тем придав явь и должность труду Аристотеля, свергшему Благо Платона как Центр Мира — Нусом, **Злом**: следствием — Причину, Умом — Сердце, тенью — Огонь.

*Ряд Антропный есть Вечность и бренье
как пара Разумных: Космит, в ликах мног,
и Землянин, единые скрепой, Луною.
Единство их в том, что Антропы есть оба,
а рознь в том, что первый есть Вечность
во плóти: Ед^инство различного, Корнь-Явь;
второй – в плóти брение: рознь
Одного, втайне Корнь.*

*Столько имеется обитаемых миров и великих живых тел
и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся
и являются миры, не многим отличные от того,
к которому мы принадлежим.*

Джордано Бруно

Вселенная — Мир, дом глаз горних — очам бранным скрыта в Луне, вратах в То как портале миров¹. Житель Мира с очьюми его, Тьмою, космит из Луны посему входит к нам. Что́ есть он? Гость по виду, хозяин по сути, в сем мире, где властвует часть, он — посол Полноты Мировой. С тем, и тело его — в сути Целое, Мир; тело наше — безмирие: часть в розни с Целым, Началом своим.

Часть — рознь, Полнота — Единство. С тем, бранный плоть наша — в розни с собой и с душой, сутью: Два — не Одно; Гостя плоть (ведь космит — Гость землян) — розни чужда: Одно без Второго себе, Да без «нет». Часть (она ж половина) и Целое — мы, дети бранны, и *Гость, во плоти́ Космос, Мир*: с Землей Небо, Высь с Долом, единые, как рек Гермес: что вверху — то внизу². Часть без Целого — гибель: без Сердца Ум; в Целое части возврат, Ума в Сердце как Корнь свой — *SPACE*'нье ее. Цельность — Цель; половина — вина: зов святой Целым стать, коим гордый (англ. pride) — Pridé'т в Цель сию.

Половые клетки (гаметы) антропа Земли Homo sapiens своим хромосомным набором являют не половинность, как мним извращенно мы, а полноту, Единицу, от коей диплоидный пул хромосом, мнимый нам полнотой — половина. Это ясно из того, что в отношении своих родителей земное человеческое дитя есть *полу-отец и полу-мать*, тогда же как мать и отец его, стоя над ним, есть монады антропности, завершенные в себе как истоки его плоти³. Корнь не есть частью древа — он полнота его, *древо всё*, как ни зрится бы. Отсюда следует, что поскольку диплоидность клеток плоти Homo sapiens есть половинность (Одно множить — вглубь разделять: $1 \times 2 = 1 : 2$), — антроп цельный, подный собой как образчик телесной гармонии, должен быть сложен не соматическими, а половыми клетками (гаметами) и только ими, — тогда как у зрелой особи антропа-землянина 2 типа клеток — телесные и половые. Во-вторых, односущный составом, *гаметой есть и весь антроп как единая плоть*. В этом и состоит разгадка странного, на взгляд наш, вида космита, антропа Вселенной как Полноты сущих, с большой головой и субтильным туловищем: униплоидный, он есть с|пер|мий, с хвостом как *придатком своим голова* (рис.). Однократное, тело сие *монолитно как Мир*, с тем — и *видит* сей Камень оно: *Миру парное — Очи*; плоть наша, рознь, смотрит: без *виденья* зрит. Сущность клетки плоти́ бранный сей — имманентность, покой как лишенность С|еб|я, половой суть — *трансцензус: шаг в То, Переход как стяжанье Себя*. Им есть Гость, Тьмы г'ONE'ц. И как спермий стремим в яйцеклетку, так Гость наш, космит,

стремим в Бога антропной стезею: га|мѣта — мѣта́, цель (укр.): Бог, сущих Я, в Кое все мы идем (зная то или нет) как в Себя Самое.

Космит, Гость, как спермий, копье в То:
в Утробу, Тьму-Мать, что Вселенной зовем мы.
Пропорции Гостя как спермия — детские: дитя и спермий — одно.

Зрящий в Мир оком Розни — Двух, бренья, — антроп Земли мнит Полнотой часть-себя, рознь — Единством; Единое ж — мнит в розни он: половиной — Одно. В онтогенезе землянина в плоти его начально есть лишь соматические, диплоидные клетки, и лишь позднее, с ее созреванием, являются половые, имущие гаплоидный набор телец преемства. Так Истина с Неба в мир сей прорастает чрез ложь, его стенку, зрясь младше (позднее) нее. Так Царицы богов лик, Афина исходит из Зевса главы, мнясь второй, — но боясь ее, страхом своим тот речет: младший — он. Так год солнечный, первый для бранных, на *месяцы* Луной делім: Сердцем, Истиной — Ум, ложь. *Для лжи, бренья, мнящего первым себя, Истина есть Второе как Спутник: Ума — Сердце, Земли — Луна; в мире сем ложь хозяин, а Истина — Гость ей.* С тем, Двойка меж числ — лик *Ноля как Пред-первого: Тьмы, Не-Числа*, кое, как Сердце Ум, за собой Единицу кладет и ряд числ. Ноль есть Хаос, начальный вещам с зримым косм|осом их, им косма|тым; так корень материи, зримой очьми, Единицы — эфир как Ноль, Тайна их (с тем, Мен|дел|еев — Луны, Мен|ы муж, раз|дел|ивший Мон|аду сию в хор частей, в бренье Вечность, — таблицу как это деленье творя, зрил эфир ей началом как пред-водород: Ноль как Пред-Единицу. Монадой, Луною как в капле Водой, в части Целым зрил ген Гре|гор Мен|дел|ь). Нол|я, Лон|а лик есть космит, Гость Земли. Его целостность — суть камень Вселенной, чей есть э|мис|сар⁴ сей антроп. *Число Мира есть 10, ДеХада, огонь Пифагора.* Наличное в смертной, дискретной плоти человека, оно есть *ДеХада неравноразъятая, 46* как кариотип наш, явь чья — суть *земная стезя человека*⁵: внеисторическое, райское его Прошлое, *Златой Век* (4 части), и историческое настоящее — 6 частей по единству Серебряного (3 части), Медного (2 части) и Железного (1 часть) веков⁶. В

плоти антропа-Гостя, собою являющей Мир (так капля — лик океана), Дехада эта делима по-сократовски — поровну (деленье это, *срединный разрез мудрецов* как *число 22* — не раскол: им Единство *условно делимо, себя не теряя*⁷), давая *число 55*. Таков пул хромосом у космита. Делимое пополам без разъятия себя (на разряды свои — не на числа), число это обличает нам *способ воспроизводства космита, как Мир андрогинного* (по Пифагору, 10, Мир = 1 + 0 = Муж, Ум + Жена, Сердце), родящего особь-дитя без участия стороннего — деленьем надвое плоти, как клетка в митозе как родах ее. Особь Гостя, собою являя гин|андр — *женский андрогин как единство мужского и женского начал на основе начала женского*, — в некий мо|мен|т разделяется надвое: был один Гость — стало два. Родов этих особенность: особь-дитя и родитель ее неразличны очам как *две капли воды*: водой, каплею как ко|пием, буром в Тьму Мирову (капля — бур, камень упорством т|оча|щий), и есть антроп в сути (с тем, мы из воды состоим *в основном*: душа, суть наша — Тьмы капля, рек Де|мокр|ит), и вселенной корнь Хаос, Тьма тем — Во|да горня: во Да, Бога вход.

Роды эти вершимы Воглубь — не вовне, как у нас; родить так — по П|латону, «родить в К|ра|соту»: в Мать, Коров|у-Тьму, Кр|ов наш, что издревле людям — *Луна*, части чьи есть космиты, Тьмы капли, Луна от Луны. Луна — сущего Ма|ть; плоть космитова, лунна — суть Матерь, Луны Матерь|ял. С тем, *космит нам по сути не б|рат (как он назван в заглавьи в дань Мужу, Сему), а сест|ра*: цикл без внешнего, Розни-Вражды, Лон|о-Нол|ь. То и должно: из сущих полов автономен, довлея себе, Женский, Мужа, как Фаллос из Лона, творя из себя внутрь себя, как творим Сердцем Ум. О том сказано:

Сила... этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращения или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.

В.С. Соловьев. Смысл любви

Роды наши есть Лона утрата, отпад от него: из Луны — в мир земной, из Тьмы, Тайны — в свет, явь, из Любви во Вражду, в смерть из Жизни, во Зло из Добра, из Единства в рознь. Роды космита есть в Лон|о возврат безутратный: в Лун|у из Луны, из Тьмы в Тьму, из Любви во Любовь, из Добра в Добро то ж, из Единства — в него ж.

Капля Матери, Гость — Любви лик: Мать, Длань Божья — Любовь, че' LOVE'чности Суть, ведь Любовь — Бог, с Кем слитна Она как с антропом рука⁸. Капли Бога — Любви, Тьмы, — космиты планеты единой (миров же таких — тьма) тож|дес|твенны видом своим, и любой из них есть *дитя-взрослый*: расти — не стареть им, совечным. *Быть Гостю р|ебен|ком и спермием — в сути едино: дитя — спермий Лона, исшедший вовне (рис.)*.

Довленья космита себе знак — его *автотрофность: прямое питание Духом, Огнем, Пищей сущих*. Гость наш, из Луны в мир входящий наш так, как родимся в нем мы

(Полность, Мир — в Луне скрыта как Клад за дверьми), есть *лист-куколка*, пьющий огонь двух: солнца брения — в яви глаз наших, и *Солнца Того, кое Всё, Луны* — в тайне их. Куколке, в росте своем пьющей *огнь Изнутри*, — тень мила посемену: *огнь Того* — *тень Сего*.

В отличие от человеческого, к своему пребыванию в Космосе тело космита защиты не требует, ведь односущно ему. Космос зря пустотой, плоть землян им крушима в контакте прямом, ведь пуста сама; тело космита — не знает вреда, ибо Космос ему Полнота (коей истинно есть он) и полно оно. Мира явь, в пустых наших очах оно — полость: ткань фалла, пещериста плоть.

Отношения, связывающие землян и космита, представлены ниже таблицами 1 и 2:

Таблица 1

Сущностные отношения антропа Земли, человека, и антропа Вселенной, космита

Землянин	Космит
диплоидия, 46 хромосом	униплоидия, 55 хромосом
гетеротрофия	автотрофия
Ум: смотренье, лишенность Очей	Сердце: <i>виденье</i> , Очи
Рознь, Вражда	Единство, Любовь
часть	Целое
смерть, брение, солнце	Жизнь, Вечность, Луна
искривленность (горбатость) по вертикали (позвоночник) и горизонтали (стопа) ⁹	обоюдная прямизна
Утробный генезис младенца как <u>таин</u> ство бренных очей	Генезис плода безутробный: очей зрячих <u>я</u> вь

Таблица 2

Соотношение между земным животным, человеком и космитом

Существо	Местообитание	Духовно-телесный статус	
Животное	Земля, Розни-Вражды дом	Дух и плоть как Два, Рознь	Групповой дух, сторонний плоти: царь над ней как безгласным рабом
Человек			Дух, отдельный в плоти как в тюрьме: в рабстве царь
Космит	Луна, дом Единства-Любви	Дух и плоть как Одно: неотделимая капля Всего, царь вполне	

Опираясь на эти простые послышки, я вывел когда-то *Антропный ряд* — ряд антропных разумных Вселенной, часть чья человек, антроп Земли. Монолитный, *Луною един этот ряд*.

¹ Подробно о том — в моей книге «Планета Любовь».

² О сем-то единстве сказал Гераклит: «Бессмертные — смертны, смертны — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».

³ Обстоятельство половинности, т.е. *ущербности*, тождества человека с каждым из своих родителей делает праздным вопрос о том, с кем из них он схож больше: в действительном, самодовлеющем смысле понятия он похож лишь *на себя самого* в имманентности, а трансцендентно — на Бога, чей образ он есть.

⁴ Само слово это являет Оплот свой: Вселенную, Мир — самоплодное Лоно как **Мис|сис-и-Мисс**, **Сис|ьку** (Грудь) нам.

⁵ Деленье стези сей — пространственно: времени нет в однократности Мира; **д|лить** Мир — лить как Реку-Пространство его.

⁶ Этанол, субстрат Вакха, как сердце вина в пути нашем попутчик, по этой причине имеет молекулярную массу **46 у.е.** **Al-koh-ol**, **спирт** — Любви (укр. **кох|ання**) друг, Сути людской, бранных **Сна**, с ней единый. О нем Пушкин рек:

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

(«Ион Хиосский»)

⁷ Серединый разрез есть деление первое как единство делимых, деленье иное — второе как рознь их, раскол. Делением первым от Бога, Творца, есть **пространство** — дом роста, **Свободы** чертог, а вторым — **время, бремя** людей и тюрьма. С тем, «секунда» идет от латинского *secundo divisio* — второе деленье; **секу|нда** — секу, без Единства делю.

22, число мудреца, оно же число Солнца, в нерасчлененной своей основе есть 4, Тетрада, число бренья («всей тьмы вещей»). Делимое пополам, оно есть 22, «Мир и зрячие очи» (по сумме Десяти, числа Вселенной, и Двенадцати, числа *видящих*, зрячих, очей); в разделении неравном оно есть 13 (1 : 3), «раскол глаз» — взор бранный, для Мира слепой: **брень|е** — боренье, брань (рознь, вражда). Так в глазу нашем стоят рецепторы зрящей ячейки его: 1 палочка (сумеречное, черно-белое зренье) : 3 колбочки (зренье дневное, цветное). В субстрат бранный зренья сам Бог посему внес раскол.

⁸ Лик Единства сего — анх, египетский крест, Бог в котором — кольцо как вершина его, Мать — Т (тау) под ним. Слитно Оба для ока — антроп в полноте естества своего.

⁹ Горб — гроб, смерть как бренье. Могила исправит его: в Пр|ям|изну — **Я|м|а** вход, в То дыра.

Антропный ряд

Поскольку Антропность, как рядная Мира страна, однократна, антропы Вселенной в единстве их есть ряд один. Две Антропных волны, нисходящая и восходящая, слитъем давая ряд сей (путь наверх, вниз — один), меж собой соотносятся как с ложью истина, иль полнота с пустотой; и из нисходящих антропов Землянином зрим лишь он сам (ведь рознь розню не зрима, спускаться в тьму — слепнуть); иные ж, кто зрим — восходящи. Ряд в Мире восставлен как фалл в очах Духа, суть коих — Объем; в очах плоских же, бранных — лежит (как и дан на рисунке). В нем слева — Одно, справа — Многость; их купность — Закон мировой, Одно-Два.

В лежании сем две границы имеет он. Левая (верхняя) — Сфера есть, с коею одно: четверица перстов длани, серый цвет кожи и рост величайший $L_{H.S.}$, равный точно $\pi \text{ м}^1$. Правой (нижней) границей его есть Сфетраэдр, с коим одно: шестипалая длань, зелень кожи (цвет зрелой листвы на границе июля и августа, сиречь Семи и Восьми²) и нижайший в Антропности рост $R_{H.S.}$, равный точно полуединице метра: метру в разъятии срединном. Поскольку же Сфера — Одно (ведь проста, из себя состоя), а Сфетраэдр — Два (как синтез Сферы с Тетраэдром), числ сих единство, закону единства различья согласно — Двенадцать как *виденье*, зрячие Очи (*сложив числа тел этих, Десять и Сорок, имеем число 50, лик Пралайи: границы сложить (совместить) — ряд захлопнуть*). Меж этих границ, им согласные, сущи все формы, под коими зрим мы Гостей. Место нас, Землян, в ряду сем — четверть от левой границы (ведь взором, духовны, мы Левому сродны: то — Дух, Глубь-и-Высь); и делящим нам (деля — ступаем мы), вправо идя, отмерять должно четверть³. С тем рост наш, от многообразия свободный, есть

$$\Delta_{H.S.} = ((L_{H.S.} - R_{H.S.}) \cdot 3/4 + R_{H.S.}) \approx 2,48 \text{ м}$$

К росту сему, сингулярному как пункт единства ростовых противностей, *точка Любви*, — чрез Вражду-Двойку идет Землянин. Достигнув его, он придет к обращению на звездном Пути, — из антропа, идущего вниз смотря, став восходящим и *видящим*.

¹ Число это есть произведение π как безразмерной константы нашего ока (зрчка кольцевого его как присущей лишь нам, людям, меры его отворенности в Мир) и размерности, Метра как данной Создателем людям монады ростов и длиннот. Безразмерное в этом числе суть Дух, Качество, размерность же — суть количество, бренье, без коего в брennom сем мире число — Пустота (так пуста X без K, половины своей: Вечность — Целое; бренье же, в плену чьем мы — половина его).

² Жизни и Смерти: созревшему — должно прейти, как велит Восьмерица, собирая земные плоды.

³ Ведь делим очами неравно мы: 1:3 (чему согласен очей наших зрящий ансамбль «одна «палочка» (скотопическое, ночное, зрение) — три «колбочки» (зрение фотопическое, дневное)). То — *место очей*: не мирское — духовное; строгое его равенство названной левоположенной четверти Единицы есть знак нуменальности, сиречь положенности во Глуби, и места сего и Антропного ряда для личности как микрокосма: Глубь наша — Бог-Мир.

Приложения

Приложение 1

ВЫСШИЙ БОГ, ЦАРЬ НА ТРОНЕ ЛУНЫ

Лунное божество Каабы: Бог богов

Вас не удивляет то, что символом ислама есть полумесяц?

Что полумесяц венчает мечети и минареты?

Что полумесяц изображен на флагах исламских государств?

Что мусульмане постятся в течение месяца, который начинается и заканчивается появлением полумесяца в небе?

Что мусульмане молятся в направлении черного метеорита Каабы?

Макам, находящийся рядом с Каабой, увенчан символом Лунного Божества.

Каждая мечеть увенчана символом Лунного Божества, и флаги арабских государств несут на себе этот знак.

В прошлом — идол языческого пантеона, а ныне — бог ислама:

такова удивительная судьба Лунного Божества Каабы.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА АЛЛАХ

Слово «Аллах» происходит от составного арабского слова «Аль-Илах». Аль — определенный артикль, а Илах — арабское слово «Бог». Мы тотчас видим, что:

1. Аллах — не имя собственное, а родовое название, подобное слову «Эль» в иврите, использовавшееся для обозначения любого божества.
2. Аллах — не иностранное слово (заимствованное, например, из Библии), а чисто арабское.
3. Также не следует сравнивать слово Аллах с ивритским или греческим словом Бог (Эль или Теос), потому что «Аллах» — чисто арабское слово, используемое для обозначения арабского божества.

Аллах был божеством языческих арабов задолго до ислама.

- «Аллах — это доисламское имя, относящееся к вавилонскому Беллу» (James Hastings).
- «Имя Аллах найдено в арабских доисламских надписях» (Encyclopedia Britannica).
- «Арабы еще до Мухаммада поклонялись божеству по имени Аллах» (Encyclopedia of Islam).
- «Аллах был известен доисламским арабам; он был одним из божеств Мекканцев» (Encyclopedia of Islam).
- «Илах фигурирует в доисламской поэзии. При частом использовании Аль-Илах был сокращен до ‘Аллах’» (Encyclopedia of Islam).
- «Имя Аллах появилось до Мухаммада» (Encyclopedia of World Mythology and Legend).
- «Происхождение имени Аллах возвращает нас к доисламским временам. Аллах — не общее имя, обозначающее Бога, поэтому мусульманин должен использовать другое слово, если хочет сказать о каком либо ином божестве» (James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics).
- Ученый из Гарвардского университета, Генри Смит, констатирует: «Аллах уже был известен арабам» (The Bible and Islam).

Доктор Кеннет Крагг, бывший редактор академического журнала «Muslim World» и выдающийся ученый исламовед, пишет: «Имя Аллах присутствует в археологических и литературных памятниках доисламской Аравии» (The Call of the Minaret).

Сезар Фарах в книге по исламу пишет: «Нет причины принимать идею, согласно которой Аллах пришел к мусульманам от христиан и евреев» (Islam: Beliefs and Observations).

Согласно востоковеду Э.М. Вэррай, чей перевод Корана используется поныне, доисламский культ Аллаха, как и культ Ваала, является астральной религией, в которой фигурировали солнце, Луна и звезды. В древней Аравии бог солнца был женским божеством, а Луна — мужским.

Согласно многим ученым, среди которых Альфред Гуиллам, бог Луны имел разные имена, и одним из них было имя Аллах.

«Имя Аллах использовалось как личное имя лунного бога в дополнение к другим титулам. Лунный бог Аллах был женат на богине солнца, вместе они породили трех богинь: Аль-Лат, Аль-Узу и Манат, — которых называли дочерьми Аллаха.

«Дочерей Аллаха, наряду с самим Аллахом и богиней солнца, считали высшими богами. Они располагались на верхнем уровне арабийского языческого пантеона» (Robert Morey, The Islamic Invasion).

Хорошо известен факт, что в доисламские времена полумесяц был символом культа лунного бога как в Аравии, так и повсюду на Ближнем Востоке. Археологи обнаружили многочисленные статуи и иероглифические надписи, в которых полумесяц помещен над головой божества, что в символической форме обозначает лунного бога. В то время как на всём древнем Ближнем Востоке Луне поклонялись как женскому божеству, арабы рассматривали её как мужское божество.

В Месопотамии шумерскому богу Нанне, названному аккадцами Сином, особенно поклонялись в Уре, где он был главным богом города, а также в городе Харран в Сирии, который имел близкие религиозные связи с Уром. Тексты угаритов показывают, что там лунному божеству поклонялись под именем Ур. На памятниках бог обозначен символом полумесяца. В Хацоре, в Палестине, в маленькой святыне хананеев позднего бронзового века была обнаружена базальтовая стела, изображающая две поднятые к полумесяцу руки, указывая, что святыня была посвящена лунному богу. Культ лунного божества, в противовес религии Яхве, был также постоянным искушением израильтян.

«Племя Курайш, в котором родился Мухаммад, было особенно предано лунному божеству Аллаху и трем его дочерям, выступавшим посредницами между людьми и Аллахом. Культ трех богинь, Аль-Лат, Аль-Узы и Манат, играл важную роль в Каабе в Мекке. Имена первых двух дочерей Аллаха являются женскими формами имени Аллах. Отца Мухаммада звали Абд-Аллах, дядю Мухаммада звали Обейд-Аллах. Эти имена говорят о личной преданности, которую семейство Мухаммада питало к культу лунного бога» (Robert Morey, p.51).

История показывает, что прежде чем возник ислам, в Аравии поклонялись лунному богу Аллаху, который был женат на богине солнца. То, что Аллах был языческим божеством в доисламские времена — неопровержимо. Мы должны ответить на вопрос: почему Мухаммад назвал бога ислама именем языческого божества?

В доисламские времена идол Аллаха вместе с другими идолами стоял в Каабе. Язычники молились по направлению к Мекке и Каабе, поскольку там находились их боги и главный среди них — Аллах.

Востоковеды признают, что культ лунного бога простирался далеко за пределы Аравии. Весь плодородный полумесяц был вовлечен в лунный культ. Можно понять, почему ранний ислам имел успех среди арабских племен, которые традиционно поклонялись Аллаху как лунному богу. Можно также понять, что **использование полумесяца как символа ислама, фигурирующего на флагах исламских государств и венчающего минареты, является возвратом к дням, когда в Мекке поклонялись Аллаху как лунному богу.**

В отличие от большинства христиан, образованные мусульмане знают об этом факте. Роберт Мюррей пишет об этом: «В одной из поездок в Вашингтон я беседовал с водителем — мусульманином из Ирана. Когда я спросил его, почему ислам использует символ полумесяца, он ответил, что это древний языческий символ, широко используемый на Ближнем Востоке, и что этот символ помог мусульманам привлечь к себе множество людей. Когда я заметил, что слово Аллах использовалось в культе лунного бога в доисламской Аравии, он согласился с этим. Когда я сказал, что ислам и Коран можно объяснить в понятиях доисламской культуры, он также согласился с этим. Он рассказал мне, что закончил университет и всю жизнь пытался понять ислам. В результате он потерял веру. Значение доисламского происхождения имени Аллах не может быть переоценено».

Что особенно интересно, так это параллели между развитием ислама и католической церковью. Обе абсорбировали языческие идеи, чтобы привлечь новообращённых. Мухаммад не был одинок в своем плагиате из других религий.

РАЗНЫЕ РЕЛИГИИ ПОД РАЗНЫМИ ИМЕНАМИ ПОКЛОНЯЮТСЯ РАЗНЫМ БОГАМ

Главный результат моих исследований состоит в том, что все религии имеют разные концепции божественного. Яхве, Аллах, Вишну и Будда — это не одно и то же. Разные религии не поклоняются одному Богу под разными именами, поэтому использование слова Бог в описании божества является некорректным и мы должны использовать конкретное имя бога. Игнорирование существенных различий, отличающих мировые религии, есть оскорбление их уникальности.

Яхве (бог Библии) не является Аллахом (богом Корана), и не является Вишну (богом Вед), и не является богом Буддистов и т. д. Есть фундаментальные различия между Яхве и Аллахом — в личных признаках, богословии, морали, этике, эсхатологии и теократии. Они представляют два разных духовных мира. И когда мы обнаруживаем дальнейшее раскрытие Яхве через Иисуса, мы видим ещё большую пропасть меж Библией и Кораном.

АРХЕОЛОГИЯ ЛУННОГО БОГА

Мусульмане поклоняются божеству по имени Аллах и утверждают, что в доисламские времена Аллах был библейским богом Яхве, богом патриархов, пророков и апостолов.

Ахмед Дидат, известный мусульманский апологет, утверждает, что слово Аллах является именем Бога Библии и происходит от слова «Алелуйя», которое трансформировалось в «Аллах-луях» (Ahmed Deedat, What is His Name). Это утверждение показывает, что Ахмед Дидат не знает иврита, поскольку слово «Алелуйя» является глаголом «восхвалим», стоящее перед именем Яхве оно буквально означает «восхвалим Яхве». Другие «библейские» аргументы Дидата также абсурдны. Он

утверждает, что слово «Аллах» никогда не осквернялось язычеством. «Аллах — уникальное слово для единственного Бога, вы не можете произвести женское из Аллаха» — говорит Дидат. Но Дидат умалчивает о том, что одну из дочерей Аллаха звали «Аль-Лат», и что она была женской ипостасью Аллаха. Проблема здесь в мусульманских претензиях к непрерывности: от иудаизма к христианству, а затем к исламу, а также в их стремлении исламизировать евреев и христиан. Если Аллах — часть потока божественного откровения в священном писании, то он является следующим шагом библейской религии: мы все должны стать мусульманами. Но если Аллах был доисламским языческим божеством, то мусульманские претензии на священное наследство не имеют оснований.

Религиозные претензии часто рушатся в результате археологических свидетельств. Археологи обнаружили храмы лунному богу повсюду на Ближнем Востоке. **От гор Турции до плёсов Нила самой широкораспространенной религией древнего мира был культ лунного бога.** Он был даже религией патриарха Авраама, до того как Яхве раскрыл себя и приказал ему оставить дом в Уре халдейском и перебраться в Ханаан.

Шумеры, первая грамотная цивилизация, оставили множество глиняных табличек, описывающих их религиозные верования. Как показано Съебергом и Халлом, древние шумеры поклонялись лунному богу, который имел много различных имён. Самыми популярными были Нана, Суен и Асимбаббар (Mark Hall, A Study of the Sumerian Moon-God) .

Его символом был полумесяц. Учитывая количество артефактов, относящихся к культу лунного бога, ясно, что это была доминирующая религия в Шумерии. Культ лунного бога был самой популярной религией повсюду в древней Месопотамии.

«Ассирийцы, вавилоняне и аккадцы преобразовали слово Суен в Син — их любимое божество» (Austin Potts, The Hymns and Prayers to the Moon-God). Профессор Поттс пишет на сей счет: «Имя Син, по существу шумерское, было заимствовано семитами».

В древней Сирии и в Канне лунный бог Син обычно изображался Луной в ее возрастающей фазе. Иногда полная Луна помещалась внутри полумесяца, чтобы подчеркнуть все фазы Луны. Богиня солнца была женой Сина, а звезды были их дочерьми. Например, Иштар была дочерью Сина (Ibid., p.7).

Символ полумесяца обнаруживается повсюду в древнем мире: на оттисках, стелах, глиняной посуде, амулетах, глиняных табличках, цилиндрах, весах, сережках, стеновых фресках и так далее. В Тель-Эль-Обейде был найден медный тельенок с полумесяцем на лбу.

В Уре, на стеле Ур-Намму символ полумесяца помещен над богами, потому что **лунный бог был главою богов.** Даже хлеб пекли в форме полумесяца, как акт преданности лунному богу (Ibid, pp.14-21).

Жертвы лунному богу описаны в текстах Рас Шамры. В текстах угаритов, лунного бога иногда называли Кусу. В Персии, так же как и в Египте, лунный бог изображался на стеновых фресках и в заголовках уставов. Он был судьей людей и богов.

Ур халдеев был столь привержен лунному богу, что в табличках того периода его иногда называли Наннар. Храм лунного бога был раскопан в Уре сэром Леонардом Вуллей, им было найдено много артефактов лунного культа, которые сегодня демонстрируются в Британском Музее.

В 1950-х годах главный храм лунного бога был раскопан в Хагоре в Палестине. Были найдены два идола лунного бога, каждый является статуей человека, сидящего на троне с полумесяцем на груди. Сопровождающие надписи поясняют, что они являются идолами лунного бога. Несколько статуй меньшего размера были идентифицированы по надписям на них, как дочери лунного бога.

В 1940-х годах, археологи Катон Томпсон и Карлтон Кун сделали несколько удивительных открытий в Аравии. В течение 1950-х годов Уэнделл Филлипс, В. Олбрайт, Ричард Бауэр и другие раскопали участки Катабан, Тимна и Мариб (древняя столица Сабы). Были собраны тысячи надписей со стен и скал в северной Аравии, обнаружены барельефы и жертвенные чаши, используемые в культе «дочерей Аллаха». Три дочери, Аль-Лат, Аль-Уза и Манат, иногда изображались вместе с Аллахом, лунным богом, обозначенным полумесяцем над ними.

Что же касательно Аравии? Профессор Кун пишет о том: «Мусульманам ненавистны традиции доисламского язычества, поэтому они стремятся исказить доисламскую историю» (Carleton S. Coon, Southern Arabia).

В течение XIX столетия Арно, Алеви и Глайзер прошли южную Аравию и раскопали тысячи сабеянских, минеанских и карабанеанских надписей, которые впоследствии были переведены. Археологические находки демонстрируют, что доминирующей религией в Аравии был культ лунного бога. Ветхий Завет постоянно осуждал культ лунного бога. Если Израиль впадал в идолопоклонство, то это обычно был культ лунного бога. Во времена Ветхого Завета (555-539 до н.э.) Набонид, последний царь Вавилона, построил Тайму в Аравии как центр лунного бога. Берт Сегаль пишет: «**Звездная** религия южной Аравии всегда была во власти **лунного** бога с различными вариациями» (Berta Segall, The Iconography of Cosmic Kingship). Многие ученые также отмечают, что имя лунного бога Син является частью таких арабских слов как «Синай», «дикая местность Син» и т.д.

Когда в других местах популярность лунного бога ослабла, арабы по-прежнему оставались верными ему, утверждая, что лунный бог является самым главным из всех богов. Они поклонялись 360 богам в Каабе в Мекке — и лунный бог был главным среди них. **Мекка фактически была построена как святины лунного бога, именно это сделало Мекку священным местом аравийского язычества.**

В 1944 году Катон Томпсон в своей книге «Гробницы и лунный храм Нурейда» рассказала что открыла храм лунного бога в южной Аравии. В этом храме были найдены символы полумесяца и 21 надпись с именем Син. Был также обнаружен идол, являющийся, вероятно, самим лунным богом. Это позже было подтверждено другими известными археологами (See: 1. Richard Le Baron Bower Jr. and Frank P. Albright, Archaeological Discoveries in South Arabia; 2. Ray Cleveland, An Ancient South Arabian Necropolis; 3. Nelson Gleuck, Deities and Dolphins).

Открытия показывают, что храм лунного Бога использовался даже в христианскую эру. Свидетельства, собранные в северной и южной Аравии, демонстрируют, что культ лунного бога был активен и в дни Мухаммада, и он той порой был доминирующим.

Согласно многочисленным надписям, имя лунного бога было Син, а его титул — Аль-Иллах, «божество», указывая, что он был высшим среди богов. Кун пишет: «Бог Ил или Иллах, первоначально, олицетворял лунного бога» (Coon, Southern Arabia).

Имя лунного бога Аль-Иллах было сокращено до «Аллах» еще в доисламские времена. Языческие арабы использовали слово «Аллах» в именах, которые давали своим детям, примером являются имена отца и дяди Мухаммада. Тот факт, что имя Аллах использовалось в именах людей, свидетельствует, что культ лунного бога Аллаха был активным и при жизни Мухаммада. Профессор Кун говорит: «Благодаря Мухаммаду относительно неизвестный Илах стал Аль-Иллахом, богом Аллахом, высшим существом».

Этот факт отвечает на известный вопрос: «Почему слово Аллах никогда не упоминается в Коране?» — потому, что языческим арабам было известно, кем является Аллах.

Мухаммад был воспитан в религии лунного бога Аллаха. Но он пошел на один шаг дальше, чем его языческие соплеменники. В то время как те полагали, что лунный бог Аллах является самым главным богом их пантеона, Мухаммад решил, что **Аллах будет не только самым главным, но и единственным.**

В действительности он сказал: «Слушайте, вы уже верите, что Аллах является самым главным из всех богов. Все, что я хочу, чтобы вы согласились с тем, что он — единственный бог. Я не убираю Аллаха, которому вы поклоняетесь — я только убираю его жену, его дочерей и всех других богов». Это видно из первого пункта мусульманского кредо, где говорится, что не «Аллах великий», но «Аллах самый великий», то есть является самым великим среди богов. Мухаммад сказал, что Аллах самый великий, аннулируя тем самым других богов.

Языческие арабы никогда не обвиняли Мухаммада в проповедовании Аллаха, отличного от того, которому они уже поклонялись. Иными словами, Аллах уже был их языческим богом; о том же свидетельствует и археология.

Мухаммад, таким образом, пытался пойти двумя путями. Язычникам он сказал, что все еще верен лунному богу Аллаху, а евреям и христианам — что единый Аллах является также и их богом. Однако евреи и христиане, которые поклонялись Яхве, знали, кто такой лунный бог и отвергли Аллаха как ложного бога.

Аль-Кинди, один из ранних христианских противников ислама, указывал, что ислам и его бог Аллах пришли не из Библии, а из язычества Сабеев. Сабеев поклонялись не богу Библии, а лунному богу и его дочерям Аль-Узе, Аль-Лат и Манат (Three Easly Christian-Muslim Debates) .

Доктор Ньюмен заявляет: «Ислам проявляет себя как отдельная и антагонистическая религия, возникшая из идолопоклонства».

Исламский богослов Сизар Фарах заключает: «Нет никакой причины, принимать идею, согласно которой Аллах пришёл к мусульманам от христиан и евреев» (Caesar Farah, Islam: Beliefs and Observances). Языческие арабы поклонялись лунному божеству как высшему, но это не было библейским единобожием. Несмотря на то, что Аллах был главнее других богов и богинь, он оставался божеством языческого пантеона.

Теперь вас не удивляет то, что символом ислама является полумесяц?

Что полумесяц венчает мечети и минареты?

Что полумесяц изображен на флагах исламских государств?

Что мусульмане постятся в течение месяца, который начинается и заканчивается появлением полумесяца в небе?

Использование в исламе символа Лунного Божества отражает, как языческое прошлое арабов, так и языческую преемственность ислама.

Источник: Investigate Islam

<http://islamic.narod.ru/proish18.htm>

(материал содержит ряд бесценных визуальных иллюстраций древнейшей природы Лунного Божества, не представленных здесь)

Приложение 2

АЗАН НА ЛУНЕ

Утверждают, что Армстронг после полета неожиданно для всех принял Ислам. Любопытно, что полетов на Луну было ровно семь. А выбор Армстронга объясняется той частью полета, которую не любят комментировать руководители НАСА. Вот что происходило на Луне во время первой высадки. Олдрин, Коллинз и Армстронг, экипаж «Аполлона-11», во время исследования поверхности Луны неожиданно увидели поразительное явление — два кольца над морем Спокойствия, похожие на открытую книгу. Изменив положение оптических приборов, астронавты еще раз убедились, что увиденное ими имеет форму открытой книги. Кроме того, звучала неизвестно откуда взявшаяся музыка и пение на арабском языке. Все разговоры астронавтов с Землей записывались на магнитную ленту. На следующий день книга исчезла. Когда Армстронг ступил на Луну, опять раздался звук, похожий на сигнал. На этот раз (все опять записывалось на ленту) слышались такие слова: «роббиал ардздини инда хуиза куналийм», затем опять — звук, похожий на музыку: «ашхаду ала иллаха ил-лаллах» и «ашхаду анна Мухаммада-р-расуллаллах». Астронавты долго не могли понять, откуда доносились звуки. Переговоры с Землей прояснили: звуки шли прямо с Луны. В момент их появления астронавты почувствовали приятное ощущение и странное недомогание. *(Обратите внимание, как это похоже на ощущения пророка Магомета, испытанные им в присутствии Аллаха.)*

Астронавты вернулись на Землю. Еще раз были прокручены кассеты и проведены консультации с ответственным секретарем NASA Ал-Базом. В узком кругу он дал разъяснения по поводу «музыки», звучащей на Луне, объявив, что это святое изречение на арабском языке: «Свидетельствую: нет Бога кроме Аллаха».

Все тайное рано или поздно становится явным. Так и произошло. Спустя 14 лет, в феврале 1983 года Армстронг приехал в Египет для участия в конференции. Это была первая поездка не только в Египет, но и в Исламский мир. Во время заседания, в конце первой части, сидевший в президиуме Армстронг вдруг побледнел, услышав с улицы уже знакомый певучий голос. Спросив взволнованно удивленных египтян, что это за музыка, Армстронг узнал от них, что это — азан, который, подобно церковным колоколам, сзывает правоверных на молитву. Слова Армстронга, прозвучавшие вслед за этим разъяснением, были для египтян подобны грому среди ясного неба: «Этот голос. Это то, что я слышал, впервые шагнув на Луну, от чего у меня мурашки побежали по телу! Сначала у меня стоял шум в ушах, затем, слушая этот голос, раз за разом, я испытал приятное чувство». Затем, по словам очевидцев, бледный, как полотно, Армстронг, произнес: **«О Аллах! Я Тебя нашел не на Земле, а на Луне!»** Он замолчал на мгновение и, немного придя в себя, продолжил: «Я ступил на Луну без молитв, а теперь я буду молиться, можете считать меня мусульманином».

Предсказан ли полет человека на Луну священными книгами? Слова о нем мы находим в пророчествах Библии. В главе 4 Откровения Иоанна Богослова говорится о некоей загадочной книге «за семью печатями», которую держит в руке «сидящий на Престоле». Престол этот находится на Небе. А «сильный Ангел» у Престола призывает открыть тайну этой книги. Нечто схожее с американскими лунными парадоксами уже чувствуется. Но продолжим поиски. Фамилия Армстронг переводится как «сильная рука», да и космонавт, в некотором смысле, есть «ангел», поскольку летает за пределами Земли. «Книга за семью печатями» — очевидно, Коран: ведь первая его сура называется «Открывающая книгу» и содержит именно 7 аятов. Попробуем теперь найти объяснение месту происходящего. «Аллах» переводится как «белая рука». **Символ Ислама — рука и полумесяц, что может означать и намек на место пребывания Аллаха — Луну.** Сочетание всех этих факторов приводит к потрясающей гипотезе: **слетав на Луну, американцы побывали у Престола Бога!** И именно в этом причина всех технических недоразумений. Там, где происходят чудеса — законы физики недействительны. Американские ученые столкнулись с рядом проблем и необъяснимых явлений... И поняли, что продолжение Лунной Эпопеи грозит подрывом авторитета материалистической науки. Поэтому, наверное, ими и было принято решение о прекращении полетов. Это объясняет и позицию советской стороны, которая, скорее всего, встретила с теми же проблемами.

Знаменитости, принявшие ислам
<http://somon.ucoz.ru/publ/10-1-0-24>

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович Зарецкий — брат Нины Ивановны, жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках бабушка проработала до пенсии. Покоряя Вселенную, в те скудные на житейские блага времена она, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево (ныне часть г. Королёва), где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net, nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

